

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
XALQ TA‘LIMI VAZIRLIGI**

**SIRDARYO VILOYATI XALQ TA‘LIMI XODIMLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH
HUDUDIY MARKAZI**

**PEDAGOGLAR MALAKASINI OSHIRISH TIZIMIGA
INNOVATSION YONDASHUV: XALQARO TAJRIBALAR VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**
xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya

2022-YIL 6-7-APREL

**INNOVATIVE APPROACH TO THE SYSTEM OF TEACHER
TRAINING: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FUTURE
STRATEGIES**

International scientific-practical conference

APRIL 6-7, 2022

**ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

Международная научно-практическая онлайн конференция

6-7 АПРЕЛЯ 2022 ГОД

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIXALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

**SIRDARYO VILOYAT XALQ TA’LIMI XODIMLARINI
QAYTATAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI
OSHIRISH HUDUDIIY MARKAZI**

**PEDAGOGLAR MALAKASINI OSHIRISH TIZIMIGA
INNOVATSION YONDASHUV: XALQARO TAJRIBALAR VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

**XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI2022-YIL
6-7-APREL**

**ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**Международная научно-практическая онлайн конференция
2022 год
6-7 апреля**

**INNOVATIVE APPROACH IN THE SYSTEM OF ADVANCED
TRAINING FOR TEACHERS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
April 6-7, 2022**

Pedagoglari malakasini oshirish tizimiga innovatsion yondashuv: xalqaro tajribalar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Guliston, Sirdaryo viloyat XTXQTMOHM.

Fransiya ta'lim tizimi Fransiya jaxondagi iktisodiy rivojlangan mamlakatlar ichida etakchi urindan birini egallaydi. Uning ta'lim tizimi xam kadimiy va boy tarixga ega. Fransiya davlatining hozirgi davrda amal kilinayotgan «Ta'lim xaqidagi qonun»i 1989 yil 10 iyulda kabul kilingan bulib, uning uzgartirilishiga ta'lim strategiyasida ruy bergan uzgarishlar, mamlakatning ichki tashki siyosatidagi isloxotlar natijasida yuzaga kelgan iktisodiy sharoitlar, chet el pedagogikasidagi ilg'or texnologiyalarning mamlakat ta'lim tizimlariga kirib kelishi, o'quv predmetlarining integratsiyalari va boshqalar sabab bo'ldi.

O'quv yili 5-chorakka bo'linadi. Fransuz maktablari boshlangich sinflarda o'qish ertalab buladi, tushdan keyin esa matematika va boshqa predmetlardan kushimcha saboq oladilar.

Fransiya ta'limida bolalarning go'daklik chog'idanoq maktabda o'qitish uchun tayyor holda olib kelish g'oyat muxim masala hisoblanadi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar quyidagicha tabakalashtirilgan: kichik gurux (4 yosh), o'rta gurux (4-5 yosh), katta gurux (5-6 yosh). Maktabga tayyorlov guruxi (5-6 yosh) bulib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar kamrab olingan. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun aloxida dastur va darsliklar mavjud.

Fransiya boshlangich ta'lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb qilinadilar. Boshlangich maktab bepul va majburiy. Uning vazifasi o'qish, yozish hisoblash malakasini berishdir. O'quv mashg'ulotlari ertalab soat 9 dan 12 gacha xamda soat 14 dan 16 gacha 5 soat davom etadi. . Boshlangich sinflarda o'qish 5 yil bulib, uch bosqichda amalga oshiriladi:

Tayyorlov bosqichi;

Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi);

Chuqurlashtirilgan bosqich.

Rivojlangan ta'lim tizimining yo'nalishlari va o'ziga xosliklari kata ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Richard Arum, Melisa Velez. Improving Learning Enviroment: Schol Discipline and Comporative Perspektive. Stanford Universiy Press, USA 2012.

2. H. Fry, S. Ketteridge, S. Marshall. Handbook For teaching and Learning in Higher Education. New York, Routledge, 2009.

3. Mutalipova M. J. , Xodjaev B. X. Qiësiy pedagogika. -T: 2015y

ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАРБИЯ ИШИ ПЕДАГОГИ КАСБИГА ЙЎНАЛТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Исмоилова Дилафруз Мухиддиновна

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига йўналтириш омиллари тахлил қилинган ва методик тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: педагог, метод, методологик, тарбия, таълим, менежмент, маданият, маънавият.

Аннотация: В статей анализирован факторы ориентации учеников в профессии педагог воспитательной работы и дано методические рекомендации.

Ключевые слова: педагог, метод, методический, воспитание, образование, управление, культура, духовность.

Annotation: The article analyzes the factors of orientation of students in the profession of a teacher of educational work and gives methodological recommendations.

Key words: teacher, method, methodical, upbringing, education, management, culture, spirituality.

Ўзбекистонда узвий ва изчил таълим тизими мавжуд. Шу маънода тарбия иши педагоглари тайёрлашда мазкур таълим тизимининг имкониятларидан оқилона фойдаланиш асосий вазифалардан хисобланади.

Бизнинг ёндашувимизга кўра тарбия иши педагоглари тайёрлаш умумий ўрта таълимдан бошланиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда асосий эътибор ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига қизиқтириш ва йўналтиришга қаратилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623–сонли “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора–тадбирлари тўғрисида” ги Қарориди куйидаги вазифалар қўйилган:

1) педагогик касбга қизиқиши юкори бўлган ёшларни аниқлаш ҳамда уларни мақсадли тайёрлаб ва тарбиялаб боришнинг узлуксиз тизимини жорий қилиш;

2) юксак маданиятли, амалий касбий кўникмага эга, тарбия, ўқитиш методлари ва баҳолаш мезонларини пухта эгаллаган замонавий педагог кадрларни шакллантириш.

Бу вазифанинг ижросини умумий ўрта таълимдан бошлаб таъминлаш замон ва жамият талабларига жавоб берадиган тарбия иши педагоглари тайёрлаш самарадорлигини беради. Қарорда таъкидланганидек, энг аввало педагогик касбга қизиқиши бўлган ёшларни аниқлаш механизми шакллантирилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Умумий ўрта таълим ўқувчиларини педагогик касбига қизиқишини аниқлаш механизмлари бўйича куйидагилар тавсия этилади:

1. *Умумтаълим фанларини ўқитиш жараёни.* Бу борада куйидагиларга амал қилиш кутилган самарани беради:

- умумтаълим ўқув фанларини ўқитишда билим, тарбия ва хаётий фаолият тўғрисидаги

тушунчаларни педагоглик касбига боғлаб тушунтириш;

- “Тарбия” фанини ўқитишда инсон камолотидаги ўқитувчининг ролини тарғибот қилиш;
- тарбиявий тадбирларда педагоглик касбига моҳияти ва унинг жамиятда тутган мавқеиغا урғу бериш.

Бундай ёндашув умумтаълим фанларини ўқитиш жараёнида ўқувчиларнинг тарбия иши педагоги касбига қизиқишини аниқлаш ва ўрганиш имконини беради.

2. *Педагогик тадбирлар жараёни.* Ўқувчилар ўртасида қуйидаги педагогик тадбирларни ўтказиш уларнинг мазкур касбга бўлган қизиқишини аниқлаш имкониятларини беради:

- ўқувчилар ўртасида педагогик касб бўйича иншолар ва баёнлар танловларини ўтказиш;
- мактаб тарбиявий тадбирларига энг машҳур ва илғор педагогларни таклиф этиш;
- умумтаълим мактабларининг етакчи ўқитувчиларига ўқувчиларни бириктириб қўйиш;
- “Педагоглик–ғурурли касб” тўғрагини ташкил этиш ва тўғрақнинг машғулларини машҳур ўқитувчилар иштирокида ўтказиш.

Бундай ёндашув ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига қизиқтиришни ва уларни мазкур мутахассислик бўйича йўналтириш имконини беради.

Умумий ўрта таълим мактабларининг ўқувчиларини тарбия иши педагоги касбига йўналтиришда қуйидагиларга эътибор бериш самарали ҳисобланади:

1) бошланғич таълимда амалга ошириладиган ўқитиш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг намунали ва ибратли бўлишига эришиш;

2) таълимнинг таянч бўғини босқичида ўқувчиларни касбга йўналтиришга тарбия иши педагоги мутахассислиги моҳиятини тушунтириш;

3) умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиладиган “Тарбия” ўқув фанида тарбия иши педагоги ва унинг моҳияти тўғрисида алоҳида мавзу киритиш;

4) педагоглик касбига қизиқадиган ўқувчилар билан алоҳида ишлаш.

Буларнинг барчаси умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини тарбия иши педагоги касбига мақсадли йўналтириш имкониятларини беради.

Ўзбекистон олий таълим тизимида ўқитишнинг кредит-модул тизими жорий қилиниш муносабати билан тарбия иши асослари ўзгаради. Унга кўра, бундан кейин ёш авлод тарбияси ўқув фанларини ўқитиш жараёнида амалга оширилади. Юқорида таъкидланганидек, бу ишда “Тарбия” фани ўқитувчилари тарбия ишини ташкил этувчи ва мувофиқлаштирувчи вазифасини бажаради. Шу жиҳатдан мазкур фанни ўқитиш жараёнида тарбия иши педагоги касбининг мазмуни ва унинг жамиятда тутган ўрни тўғрисида ўқувчиларга тизимли тушунтиришлар берилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Бизнинг Тошкент вилояти умумий ўрта таълим мактабларида олиб борган кузатишимизнинг натижаларига кўра, ўқувчиларнинг педагоглик касбига йўналтирилиши қутилган самарани бермоқда. Мисол учун, бу борада Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтининг “Бошланғич таълим” кафедраси ҳузуридаги “Келажак ўқитувчиси” ҳамда “Педагогика ва менежмент” кафедрасининг “Бўлажак педагог” илмий – тадқиқот лабораторияларининг фаолияти самарали бўлаётганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз.

Шундай қилиб умумтаълим мактаблари ўқувчиларини тарбия иши педагоги касбига йўналтиришнинг ўзига хос омиллари мавжуд. Мазкур омиллар назарий, илмий ва методологик жиҳатдан тадқиқ этилиши тақазо этилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. //www. ziyonet. uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 6 июндаги “Умумий ўрта таълим муассасаларида “Тарбия” фанини босқичма–босқич амалиётга жорий этиш чора – тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. //www. ziyonet. uz.
3. Исмоилова Д. “Тарбия иши педагоги” касбининг мазмуни. Экономика и социум №2(93) 2022
4. Маҳкамов У. , Исмоилова Д. Тарбия -юксак маънавият бешиги. Узлуксиз таълим 2021 №2.

TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS AFZALLIKLARI

Islikov Sait Halilovich

GulDU Sitqi bo'lim, masofaviy ta'lim kafedراسи mudiri

Ta'lim jarayonida o'qituvchilarning tegishli faoliyatini to'ldirish quruq ishlanma usullari bilan emas, balki hissiy jihatdan ko'zda tutilgan hissiyot va faoliyat muhitini yaratish bo'yicha o'quv jarayoniga pedagogik ta'sir samaradorligini ta'minlaydi.

O'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim sharti, o'qituvchilarning malaka oshirish faoliyati to'g'risida ob'ektiv ma'lumot muntazam ravishda qabul qilinadi. Ushbu ma'lumotni raxbar faoliyatni boshqarish jarayonida qabul qiladi.

Pedagogik jarayonda nazoratni baholash tartibi, shu jumladan turli xil pedagogik choralar va o'lchash usullaridan foydalanib, mashg'ulot natijalari to'g'risida ma'lumot olish uchun harakatlarni amalga oshirish tartibi hisoblanadi.

Boshqarish eng keng tarqalgan tushuncha. U boshqa barcha kontseptsiyani kompozit strukturaviy tarkibiy